

ЧАСОПИС ВЕРОУЧИТЕЉА АРХИЕПИСКОПИЈЕ
БЕОГРАДСКО - КАРЛОВАЧКЕ

ПРАВОСЛАВНИ катихета

ПРАВОСЛАВНИ

07
11

ПРАВОСЛАВНИ
катихета

ЧАСОПИС ВЕРОУЧИТЕЉА АРХИЕПИСКОПИЈЕ
БЕОГРАДСКО - КАРЛОВАЧКЕ

07 | 11

| Педагошке теме | Вера и култура | Црква и свет глобализације | Из праксе вероучитеља | Хроника |
| Прикази књига | Дечије мудрости | Предавања | Са Војском Србије | Поклоничка путовања |

ПРАВОСЛАВНИ
Катихета
ЧАСОПИС ВЕРОУЧИТЕЉА
АРХИЕПИСКОПИЈЕ БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКЕ

07 | 11

САДРЖАЈ

РЕЧ УРЕДНИКА

- 5 ДУХОВНИ МАРАТОН
Викар Његове Светости Патријарха
српског Иринеја
Епископ хвостански Атанасије

ХРОНИКА

- 6 ОД ОТКРИВЕЊА ДО ЦАРСТВА
НЕБЕСКОГ
- 8 САБОРНО КРШТЕЊЕ У ВИНЧИ
- 10 СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ У
БЕОГРАДУ
- 12 СВЕТИ САВА У ШКОЛИ „ЛАЗАР
САВАТИЋ“
- 16 ПОМОЋ БОЛЕСНОЈ ДРУГАРИЦИ
- 18 КРШТЕЊЕ 550 ЂАКА У ЦРКВИ
СВЕТОГА МАРКА

ПЕДАГОШКЕ ТЕМЕ

- 20 ЛИТУРГИЈСКА КАТИХЕЗА И
ШКОЛСКА ВЕРОНАУКА
Срећко Петровић
- 28 ИЗ ИСТОРИЈЕ ВАСПИТАЊА И
ОБРАЗОВАЊА (2)
мр Драгана Тодоровић
- 31 ГРЧКА ПАИДЕЈА И РАНО
ХРИШЋАΝСТВО
Љиљана Јовановић
- 38 КИНЕСКИ И ЗАПАДНИ МОДЕЛ
ВАСПИТАЊА
Виктор Вицановић
- 42 ДЕЦА У ЦРКВИ
Срећко Петровић

ВЕРА И КУЛТУРА

- 48 ХРИШЋАΝСТВО НА ФИЛМУ (1)
Бакон Ненад Илић

ПРИКАЗИ КЊИГА

- 56 ВЕРСКА НАСТАВА У
БЕОГРАДСКИМ ШКОЛАМА
МЛАДЕЧНИК
- 60 ПИСМА БОГУ
Из „Веронаутике“
- 62 ПРВАЦИ О ВЕРОНАУЦИ
- 64 АЗБУЧНИК
Из „Веронаутике“

ЦРКВА И СВЕТ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

- 66 ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ КАО
ИЗАЗОВ САВРЕМЕНОМ ТЕОЛОГУ
Сања Станишић, вероучитељица
- 78 ДЕСЕТ ПИТАЊА НАМЕТЉИВОМ
НЕЗНАНЦУ
А. Л. Дворкин

ИЗ ПРАКСЕ ВЕРОУЧИТЕЉА

- 90 ПОДСЕТНИК ЗА ПОЧЕТНИКЕ
Вероучитељица Сања Станишић
- 92 ВЕРОУЧИТЕЉИЦА
МЕЂУ НАЈУСПЕШНИЈИМ
ВОЈДОВЧАНКАМА
- 94 СРОДНИЦИ ИСУСА ХРИСТА У
СВЕТОМ ПРЕДАЊУ
Михаило Смиљанић
- 98 ПРАВОСЛАВЉЕ И СПОРТ
Вероучитељ Александар Бјелица
- 100 ТРИБИНА О ПРОБЛЕМУ
ЗАВИСНОСТИ ОД ДИГИТАЛНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА
Вероучитељ Радомир Маринковић
- 102 САМО ДЕЛА ЉУБАВИ ОСТАЈУ
Вероучитељица Николина Маринковић
- 104 ФЕСТИВАЛ ПОСНЕ ХРАНЕ
Вероучитељ Иван Д. Коста

106 УЛОГА МУЛТИМЕДИЈЕ У
НАСТАВИ ВЕРОНАУКЕ
Вероучитељица Сања Станишић

ПОКЛОНИЧКА ПУТОВАЊА

108 У ПОСЕТИ МАНАСТИРУ
ПОДМАИНЕ
Вероучитељ Радомир Маринковић

ПОСЕБНИ ДОДАТАК
СА ВОЈСКОМ СРБИЈЕ

НАСТАВАК УСПЕШНЕ
САРАДЊЕ

112 ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ВОЈНЕ
АКАДЕМИЈЕ И ОДБОРА ЗА
ВЕРСКУ НАСТАВУ АЕМ

ПРЕДАВАЊА НА ВОЈНОЈ
АКАДЕМИЈИ

114 ПРЕДАВАЊЕ МИТРОПОЛИТА
АМФИЛОХИЈА НА КУРСУ
ГЕНЕРАЛШТАБСКОГ
УСАВРШАВАЊА

116 БЕЗБЕДНОСТ НА БАЛКАНУ –
ДОПРИНОС ЦРКВЕ
МИТРОПОЛИТ ЦРНОГОРСКО-
ПРИМОРСКИ АМФИЛОХИЈЕ

124 ЕПИСКОП АТАНАСИЈЕ ОДРЖАО
ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ ХРИСТОВ
ВОЈНИК

125 ВОЈНИК ХРИСТОВ
Епископ хвостански Атанасије

ХРОНИКА

131 ПРИЈЕМ ЗА УЧЕНИКЕ ВОЈНЕ
ГИМНАЗИЈЕ У ПАТРИЈАРШИЈИ

ПОКЛОНИЧКА ПУТОВАЊА

133 МАТУРАНТИ ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ
У ОСТРОГУ

Часопис излази с благословом
Његове Светости Патријарха
Српског Иринеја

Главни и одговорни уредник:
Епископ хвостански Атанасије

Креативни директор:
Ђакон Ненад Илић

Уређивачки одбор:
Протојереј-ставрофор др Радомир Поповић, Протојереј-ставрофор
др Драгомир Сандо, Јереј мр Александар Ђаковац, Јереј Јован Бабић,
Сандра Дабић, Јереј мр Оливер Суботић, Ђакон Владислав Голић,
Зоран Јуришић, Ана Марјановић и Данијела Теодоровић

Фотографије:
Ђакон Драган Танасијевић

Графички дизајн и припрема за штампу:
Peter Gregson Studio

Лектура и коректура:
Редакција Православље - новине Српске Патријаршије

Штампа:
Издавачки фонд СПЦ Архиепископије београдско - карловачке

Тираж: 1000

Адреса: Краља Пејтра бр. 5, 11000 Београд,
телефон: +381 11 26 36 811

Жиро рачун:
Комерцијална банка 205-58219-31, позив на број 230101

ЛИТУРГИЈСКА КАТИХЕЗА И ШКОЛСКА ВЕРОНАУКА

Да ли намећући школски модел онемоћује намере оних који су осмислили концепт верске наставае иј, православној катихизиса, и оних који, прихватајући вероучијелску службу, у школама остварују предвиђени план и програм?

Деца која похађају основне и средње школе Републике Србије у погледу вере често се налазе на нивоу схватања која могу да се, на више начина, упореде са прехришћанским схватањима. Услед различитих друштвених утицаја, незаинтересованости, конфузије родитеља и наставника у погледу питања веровања, владајуће „религиозности“ – која се јавља као непријатељ Цркве и црквене катихезе – може се рећи да се хришћански катихизис налази пред новим незнабошцима. Искуство и пракса показују да су данас многи кроз крштење уведени у Цркву (да ли на одговарајући начин?), али да су ретки они који су, у одговарајућем смислу речи, њени активни чланови. Ову тврдњу подржава и пример школске веронауке, где се може видети избор и прихватање школског верског образовања без истинског припадања Цркви и без истинског прихватања хришћанства. О овоме говоре и савремена социолошка истраживања. Људи бирају верску наставу једноставно због тога што је то у складу

са традицијом, фолклором, обичајима, националним опредељењем, породичним вредностима итд.

Будући да деца приступају верској настави услед таквих (неповољних) околности, поставља се питање да ли је шансу која се на тај начин даје Цркви могуће искористити? Вероучитељи имају право да ступе у школе, да држе наставу, да се обрате деци.¹ Да ли ово само по себи представља могућност за мисионарску активност Цркве?

ХРИШЋАНСТВО ЈЕ ЦРКВА

Људи, и одрасли и деца, постају хришћани не тако што уче о хришћанству већ тако што бивају *иницијирани* у постојећу и

¹ Жалосно је што веронаука у школама може да послужи (или већ увелико служи?) као средство поткусуривања између државе и Цркве, те се може десити да вероучитељима то право убрзо буде ускраћено (није мали број повика који управо то захтевају). Црква је у свом историјском ходу много пута прошла кроз такве ситуације, зашто онда не би пролазила и данас?

конкретну црквену заједницу кроз учествовање у самој заједници – у богослужењу, у тајнама, у сабрању – кроз одређену социјализацију унутар Цркве.² Поистовећивање хришћанског образовања са наставом која се спроводи у учионици тј. са нагомилавањем информација о Цркви, исправном учењу, Светом Писму, црквеној историји итд. води ка поистовећивању вере и идеологије. Стога процес образовања који се одвија у школским учионицама и који је ограничен на њих не може да на одговарајући начин интегрише ученике у Цркву, јер катихизација не би требало да буде преношење информација, већ иницијација у хришћански живот.³ У том смислу, васпитање хришћана не може имати други циљ осим онога што је циљ и Литургије: спашавање човека од греха, трулежи и смрти, од власти

ђаволове, сједињење човека са Христом, односно учлањење у Тело Христово – Цркву.⁴ Утолико је природно да се служба хришћанских тј. црквених васпитача – и вероучитеља и јерархије – саобрази не школском васпитно-образовном моделу већ природи Цркве. Када је, почетком прошле деценије, одлуком државе верска настава враћена у српски школско-образовни систем, много тога је речено о циљевима и исходима верског образовања. У црквеним часописима је објављено више чланака у којима су се аутори zaloжили за једну црквену веронауку, која ће децу уводити у Цркву, која би требало

да превазиђе устаљене школске моделе образовања, чији би плод била делатна християнизација деце тј. њихово учрковљење. Припремљен је одговарајући план и програм наставе, различит од досадашњих школских модела који су се показали као мало корисни и чак штетни, све у циљу одређеног *црквеног* приступа спровођењу верске наставе. Но шта је од овога и у којој мери могуће постићи? Другим речима, да ли наметнути школски модел онемогућује намере оних који су осмислили концепт верске наставе тј. православног катихизиса, и оних који, прихватајући вероучитељску службу, у школама остварују

ШКОЛСКО ОКРУЖЕЊЕ, СА СВОЈИМ ОГРАНИЧЕЊИМА И НЕДОСТАЦИМА КОЈЕ НАМЕЋЕ СВЕМУ ШТО СЕ УКЉУЧИ У ЊЕГОВ САСТАВ, НИКАКО НИЈЕ ПРИРОДНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЦРКВЕНЕ КАТИХЕЗЕ.

2 Уп. John Lawrence Boojamra, *Foundations for Orthodox Christian Education*, Crestwood, NY: St Vladimir's Seminary Press 1989, стр. 31.

3 О чему сведоче новозаветни текстови: уп. Дад 2,37-47 и даље.

4 Атанасије Јевтић, „Литургија и васпитање“, у Николај Афанасјев, *Тријеза Госјоодња* (друго допуњено издање), Светигора, Цетиње 2001, стр. 246.

предвиђени план и програм?
Постоји ли могућност да се избегне интелектуализација веронауке?

Школско окружење, са својим ограничењима и недостацима које намеће свему што се укључи у његов састав, никако није природно окружење за спровођење црквене катихезе. Веронаука не би смела да се сведе на академско истраживање Светог Писма и светоотачких учења, јер циљ веронауке није да људима пружи знање о Богу, већ да им понуди заједницу са Богом. Стога је предлагано да се недостаци школске веронауке употпуне одвођењем деце на ваннаставне активности тј. на богослужења, да се организује посећивање парохијских цркви, манастира итд. Међутим, будући да сáмо присуствовање црквено-литургијским сабрањима оставља довољно простора да се развија и живи став хришћана који можемо назвати „невера верујућих“, а повремено и спорадично присуствовање (нпр. само пар пута годишње – о Божићу и Васкрсу) поготово, нужно је да катихетску праксу наслеђује облик катихетске делатности који би уводио ученике у Литургију и учвршћивао нове хришћане у литургијском опредељењу тј. у решености да се живи црквено. Но, у пракси се овде јављају бројни проблеми, и на неке од њих бисмо хтели да укажемо.

ЦРКВА ЈЕ ЛИТУРГИЈСКА ЗАЈЕДНИЦА

Делатна хришћанска љубав јамчи истину Литургије. Може се рећи – истину Цркве, јер између Цркве и Литургије стоји знак једнакости. Но, увек постоји опасност да се богослужење, не испуњавајући своју улогу, изопачи у ритуализам, у испуњавање „религиозне обавезе“, у задовољење религијских потреба, увек постоји опасност да се Црква тј. хришћанство претвори у *релиџију*. Нешто о томе говори и учесталост

приступања Чаши у нашим парохијама: можемо ли своје парохије, и на основу чега, назвати евхаристијским заједницама? Ако Црква у пракси није евхаристијска заједница већ религиозни скуп, ако Литургија није место сусрета са Богом и са ближњим, ако у црквеном сабрању не налазимо долазеће Царство већ zgodно место за молитву или медитацију, ако у конкретној заједници није могуће препознати братство, љубав, помирење и прихватање, само учење о њима неће бити довољно.

Одговорност за спровођење и остваривање верске наставе тј. православног катихизиса не може да почива само на вероучитељима. Читава заједница је одговорна за успех (или неуспех) верске наставе. Ово наравно не умањује одговорност вероучитеља, али сами вероучитељи, без конкретне подршке и помоћи читаве заједнице – од епископа, преко клира до браће и сестара из парохије – послани у „немогућу мисију“, неће моћи да остваре циљеве који су стављени пред верску наставу.

Катихезу је потребно развијати у амбијенту хришћанске заједнице, где дијалог и размена искустава међу члановима омогућују истинско напредовање и сазревање: о овом назидану говори ап. Павле (уп. 1. Кор. 14 и даље). Тако осмишљена катихеза заједницу и претпоставља и изграђује. Ови циљеви нису оствариви у школској веронауци, будући да верско васпитање захтева атмосферу заједништва и црквености. Отуда је одгајање у вери задатак читаве црквене заједнице, а не задатак вероучитеља као поједница. Хришћанска заједница јесте и услов, и место и циљ катихезе.

Једино је у заједници могуће научити и остваривати верске садржаје. У противном ће ученици, који у црквеној заједници треба да остварују аутентична искуства,

НИЈЕ МОГУЋЕ УЧИТИ ИХ ДА БУДУ ХРИШЋАНИ АКО ОНИ НЕ ПОСТАЈУ ЧЛАНОВИ ХРИШЋАНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, АКО НИСУ НА ЛИТУРГИЈИ.

посебно искуство заједништва, остати ускраћени за оно што је суштинско – будући да оно што уче о Цркви на школској веронауци не могу ни да виде ни да искусе. Црквена заједница је позвана да негује и сведочи оно о чему поучава. Њен задатак је да нове чланове уведе у веру и хришћански живот. Стога није могуће децу учити у вакууму. Није могуће учити их да буду хришћани ако они не постају чланови хришћанске заједнице, ако нису на Литургији. Катихизација не може да да плода ако се одвија мимо Цркве и ван Цркве. У другом смеру, литургијско заједништво треба да буде извор заједништва које се не

живи искључиво и једино у литургијским тренуцима, него се преноси и проширује на искуство заједничког живота, размене искустава, солидарности, узајамне помоћи, подршке, поуке, састрадавања, слушања и томе слично: које се преноси и у учионицу, и на фудбалски терен, и на дечија игралишта, и у кућу и у школу итд. Без тих и таквих изванлитургијских тренутака заједништва тешко ће се градити литургијско заједништво са ученицима веронауке.

КАТИХЕЗА ЗА ЛИТУРГИЈУ

Једна од најбитнијих ствари које чинимо као Црква је припрема људи за учешће у тајнама. Светотајинска припрема захтева

обраћење: њен циљ је преображавање људи у Свету Тајну чији су учесници тј. преображавање у Цркву, преображавање у Литургију. А овај елемент често недостаје у нашим вероучењским настојањима, било у школском било у црквеном окружењу: улаже се напор ради објашњавања и поучавања, али не и ради обраћења. Светотајинску катихезу замењујемо религијском едукацијом, и тако, чак и да религијска едукација да некаквог плода, да од ученика формира добре индивидуе и врле људе, они не постају чланови Цркве. Или децу учимо „заслуживању“ тајни пре него што их уводимо у светотајинско општење, варијанти има много.

Литургија користи језик који је силнији од сваког језика: језик симбола, језик музике, језик литургијског простора, свештени језик Светог Писма, речи Христове...

Литургији је потребна катихеза: због њеног обредно-символичког устројства, због богатства њених знакова, задатак катихезе се налази у томе да уводи у Литургију.

Литургијски простор, одежде, гестови, симболи (попут воде, светлости, хлеба, вина, тамјана итд.) препуни су значења и садржаја. Али коју и какву поруку они носе савременом човеку, хришћанину, младићу или детету које учествује у литургијским догађајима? Чини се да су многи од тих симбола изгубили своју комуникацијску снагу: „не говоре ништа или говоре слабо“.⁵

С друге стране, светотајинска катихеза треба да људе усмери не само ка значењу и смислу симбола, већ првенствено ка ономе што је претежније: ка заједништву и са ближњима и са Богом, ка сједињењу

са Христом.⁶ Ово је процес који захтева преображај као услов тога да се у свету живи литургијским животом. У парохији, нажалост, дуго времена постоји однос парох-верници = активан и пасиван члан. Људи се не охрабрују на активан црквени живот, већ се пре спутавају и застрашују на разне начине: судом, божанском казном, недостојношћу, својом грешношћу и слабостима итд. Клирикализам, у спрези са нелитургијском побожношћу, Цркву растаче и претвара у религију. Циљ катихезе, међутим, не треба да буде претварање хришћана у застрашене и из страха побожне индивидуе, већ пре одгајање и неговање хришћана који ће живети слободу за коју нас је Христос ослободио (Гал. 5, 1). У противном чезнемо за херојским духом раног хришћанства, а себе затварамо и тамничимо у чауре религиозности.

Како је то, пре више од 30 година, приметио еп. Атанасије Јевтић, „Све што радимо за наше вернике, чак и за оне који још не верују и не припадају Цркви, треба да радимо не просто зато да их `придобиемо`, него зато да их повежемо са Црквом, да их укључимо у Свету Литургију. Свака наша друга делатност треба да буде усмерена ка једном циљу: ка живом и активном учествовању у *Служби* Божијој са браћом својом, *учешћу* и *присешћу* у Вечери Господњој, јер без тога нема припадности Цркви и нема живота вечног.“⁷

ЛИТУРГИЈСКА КАТИХЕЗА

Новозаветни текстови су настали у амбијенту катихетске активности Цркве. Ранохришћанска Литургија је подразумевала катихизацију: њен

неотуђиви део је било проповедање радосне вести. Катихизација се обављала у оквиру припреме за крштење (не бивајући ограничена само на њега), нарочито од установе катихумената у 4. веку. Темелј катихизације у епохи древне Цркве је било читање и тумачење Светог Писма, и то у оквиру Литургије. „Проламање Речи Божије“ је Цркви потребно и данас. Један од циљева хришћанске катихезе би требало да буде и увођење у исправно разумевање Писма. А ово није могуће мимо Цркве, мимо исте оне заједнице која је то Писмо изнедрила. Повратак литургијском опредељењу хришћана и повратак активном учешћу у Литургији тешко се може остварити без катихезе за Литургију и катихезе на Литургији. Литургијска катихеза је неопходна ако желимо да покренемо мисионарску активност Цркве и очувамо дух литургијске обнове. Сврха литургијске катихезе је унапређивање поимања Цркве као богослужбене тј. евхаристијске заједнице, како би верни могли да буду уведени у пуно и активно литургијско општење. Овај циљ можда изгледа неоствариво када говоримо о школској деци, међутим, гајимо наду на основу онога што знамо из искуства: деца која су учрковљена, чак и у предшколском узрасту, Цркву доживљавају као *заједницу* (а не као сервис за религиозне потребе), као место на којем *ошшше* и међу собом и са Богом, место на ком се *сусрећу* са онима које воле (а не место на којем могу да се на миру, затворених очију, помолу Богу). Дечија еклисиологија је у том смислу изнад сваке друге еклисиологије: од деце ту итекако имамо шта да учимо, јер је овакав приступ Цркви – оно што је некада било есенцијално за хришћанство и давало му снагу да се шири и осваја свет – данас скоро у потпуности ишчезао.

Постоји удаљење између катихезе и Литургије и између катихете и литурга. Иако је катихеза неопходна за свако

5 L. Zovak, „Kateheza i liturgija: liturgijska kateheza i katehetska dimenzija liturgije“, *Diacovensia*, Vol. 11, No. 1 (2003), стр. 84.

6 Уп. Александар Шмеман, „Литургија и образовање“, у *Литургија и животи*, Светигора, Цетиње 1992, стр. 103.
7 Атанасије Јевтић, „Литургијски живот – срж црквеног живота“, у Николај Афанасјев, *Трпеза Господња* (друго допуњено издање), Светигора, Цетиње 2001, стр. 15.

КАДА КАТИХЕЗА ЗАНЕМАРУЈЕ ЛИТУРГИЈУ, ВЕРА ПОСТАЈЕ ИДЕОЛОГИЈА. КАДА ЛИТУРГИЈА ЗАНЕМАРУЈЕ КАТИХЕЗУ НАРОДА БОЖИЈЕГ, ЦРКВА БРЗО ПОСТАЈЕ УСТАНОВА У КОЈОЈ КЛИР ОБАВЉА СВЕШТЕНОДЕЈСТВА ДОК НАРОД ПАСИВНО ПОСМАТРА.

литургијско и светотајинско дејство, преко тога се олако прелази, јер шта је удобније од „устаљене праксе“ – нпр. праксе да се улога парохијског свештеника своди на улогу чиновника који освећује водице и врши парастосе, уместо да буде старешина литургијске заједнице и онај који верне уводи у Тајну Христову. У другом смеру, код катихета постоји опасност (и не само опасност, увелико постоји и пракса) да катихезу интелектуализују ограничавајући је на учионицу и школу. Чини се да свако гледа своја посла. Као да се дух црквеног заједништва током историје негде изгубио. Међутим, колико год да је читање Пролога душекорисно, оно не треба да мења проповедање на Литургији. Колико год да је удобно веронауку свести на *ex cathedra* приступ, школска веронаука не треба да маргинализује Литургију. Колико год требало храбрости да се људи позову на чешће причешћивање, свештеник треба да је скупи. Не само клирици и катихете, већ сви хришћани треба да учествују у овом делу. Јер су сви одговорни за атмосферу која постоји у конкретној парохији, јер од свих зависи на какав ће начин неофити да доживе Цркву, од свих зависи како ће и да ли ће они приступити Цркви. Ово дело укључује читаву заједницу. Када катихеза занемарује Литургију, вера постаје идеологија. Када Литургија занемарује катихезу народа Божијег, Црква брзо постаје установа у којој клир обавља свештенодејства док народ пасивно посматра.

ЛИТУРГИЈА КАО КАТИХЕЗА

Литургија је средиште ка којем је усмерена активност Цркве, пројава долазећег Царства, предокушање Будућег Века, заједница са васкрслим Христом и са свима светима. Литургија је циљ хришћанског живота, па је потпуно јасно да је учествовање у Литургију превасходни циљ православне веронауке. Она је врело са

којег се хришћани напајају благодаћу, она је изузетно место и изузетна прилика за катихизацију.

Литургија је по својој природи заједница и ствара заједницу. Литургија нас води ка превазилажењу индивидуализма и прихватању идентитета Тела Христовог, претвара нас у заједницу, у род изабрани, царско свештенство. Недељу за недељом уздижемо своја срца ка Господу, благодаримо Богу за све славне ствари које је учинио за нас, са анђелима му појући хвалу, присећајући се Крста, Гроба, Васкрсења, читавог домостроја спасења и Другог и славног Доласка, молећи Бога да ниспошље Духа Светога *на нас* и на предложене дарове, потврђујући своју веру у долазеће Царство заједничким „Амин!“. Ова служба благодарења нас преображава у богоспасавану заједницу и даје нам смернице за живот којим треба да живимо, отварајући нам очи да свет и живот видимо не као клетву већ као дар, пружајући нам прилику да постојимо као евхаристично биће. И не само да на темељу Евхаристије свет видимо другачије, већ на њеном темељу постајемо другачији и нови људи. Литургија нуди преображај људима.

Хришћанско образовање је увођење у живот Цркве, откривање његовог значења, његових садржаја и његове сврхе, и то учествовањем у литургијским службама, са једне стране, и њиховим тумачењем, са друге стране. „Окусите и видите како је добар Господ“: најпре – окусите, па онда – видите, тј. појмите.⁸

Катихеза би вернима требало да омогући да разумеју како је наше учествовање у Литургији нешто значајно, како управо

⁸ Види Александар Шмеман, „Литургија и образовање“, стр. 92-93.

на Литургији ми постајемо заједница, како је Христос присутан међу нама онда када се окупимо „на једном месту“ (Дап. 2, 1; 1. Кор. 14, 23 итд.), где нас Дух Свети чини живим Телом Христовим, и како кроз учествовање у Литургији постајемо сведоци Христови – хришћани у пуном значењу те речи.

КА ЦРКВЕНОЈ КАТИХЕЗИ

Без обзира на судбину верске наставе у државним школама, може се размишљати о организовању катихетске наставе при парохијама. Тако организована катихеза би могла да буде повезана са литургијским животом Цркве, могла би да превазиђе искушења интелектуализације и друге опасности које са собом носи школски облик веронауке. То би за хришћанство био најприроднији вид катихезе – катихезе која је везана за

конкретну литургијску заједницу, која се спроводи унутар те заједнице, катихезе која образује Цркву сабирајући верне у Тело Христово а не претварајући их у изоловане индивидуалне хришћане. Црква се претвара у религиозни скуп побожних пијетиста, мали је број живих литургијских заједница, а и тај мали број постаје све мање евхаристијски. Потребно нам је освешћење и осазнавање црквености, саборности, литургијске заједничности, враћање на то сазнање, које је толико присутно у самој Светој Литургији наше Цркве.⁹ Литургијска катихеза је стога битан задатак који се налази пред Црквом данас. Повратак Литургији је повратак Цркви и начин да све буде пребражено из смртног у бесмртно: утолико је то и начин да се оствари један црквени катихизис.

⁹ Атанасије Јевтић, „Литургијски живот – срж црквеног живота“, *Тријеза Господња* стр. 12.

КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА:

Атанасије Јевтић, „Литургијски живот – срж црквеног живота“, у Николај Афанасјев, *Тријеза Господња* (друго допуњено издање), Светигора, Цетиње 2001, стр. 5-24.

Атанасије Јевтић, „Литургија и васпитање“, у Николај Афанасјев, *Тријеза Господња* (друго допуњено издање), Светигора, Цетиње 2001, стр. 238-250.

Амфилохије Радовић, „Литургијска катихеза (поука)“, у *Основе православној васпитања*, Братство Светог Симеона Мироточивог, Врњачка Бања 1993, стр. 177-192.

Александар Шмеман, „Литургија и образовање“, у *Литургија и животи*, Светигора, Цетиње 1992, стр. 81-251.

Јован Зизиулас, „Евхаристијско виђење света“, у Р. Биговић (ур.), *Православна теологија*, зборник студија и чланака, Богословски факултет, Београд 1995, стр. 18-28.

John Lawrence Boojamra, *Foundations for Orthodox Christian Education*, Crestwood, NY: St Vladimir's Seminary Press, 1989.

L. Zovak, „Kateheza i liturgija: liturgijska kateheza i katehetska dimenzija liturgije“, *Diacovensia*, Vol. 11, No. 1 (2003), стр. 75-91.